
CONTROLLING ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN SUCEAVA

Rareș Cosmin NICORICI

Stefan cel Mare University of Suceava, Suceava, Romania,

rarescosminn@yahoo.com

CZU: 657.63:005.584.1:614(498.3)

DOI: 10.5281/zenodo.6786945

Abstract. În cadrul lucrării sunt prezentate date privind controlling-ul din cadrul spitalului județean Suceava, având analizate atât cheltuielile cât și veniturile pe o perioadă de cinci ani, începând cu trimestrul 4 din anul 2015. În urma acestei analize se pune în evidență deficitul cu care a încheiat primul trimestru din anul 2021, totalizând 0,8 mil RON, totodată observându-se o creștere a cheltuielilor cu personalul. Pentru perioada analizată nivelul de înregistrare a cheltuielilor generate de consumuri a fost analizat cumulativ pe categorii. În ceea ce privește nivelul de înregistrare a cheltuielilor, marea majoritate a serviciilor clinice ale spitalelor, medicamentele, dispozitivele medicale, serviciile clinice auxiliare și serviciile conexe sunt înregistrate la nivelul pacientului. În cele mai multe cazuri, activitățile angajaților și consumabilele sunt înregistrate la nivel de departament. Costurile rămase - inclusiv serviciile suport, administrarea și amortizarea - sunt înregistrate în principal la nivelul unității sanitare.

Cuvinte cheie: controlling, control intern managerial, OSGG

Reglementări ale controlului în sectorul public. Funcționarea defectuoasă a unei entități publice, având influențe din factori interni sau externi, în ceea ce privește un control intern inexistent sau făcut de dragul de a face control, acesta existând doar pe hârtii, iar problemele fizice existente în entitate neputând fi rezolvate.

Acesta nu se limitează doar la cele menționate anterior cât poate cuprinde și o gamă mai largă privind activitatea necorespunzătoare a conducerii entității prin decizii nefundamentate sau eronate, planuri nerealiste, lipsa experienței, fraude și corupție, o legislație precară sau care produce întâzieri și nu în ultimul rând lipsa de competență a managerilor [Garitte, 2020].

Controlul intern în sectorul public din România este cu caracter obligatoriu [OG 119, 1999], acesta fiind aprobat prin *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018* [OSGG 600, 2018]. Așadar această obligativitate de implementare a controlului intern managerial în sectorul public este prevăzută într-un act normativ cu putere de lege [L. 301, 2002].

SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Reconsideration of the role of the accounting profession.

We act today for the challenges posed by the future

March 31, 2022

Conform standardului 11 din OSGG 600/2018 – *Continuitatea activității*, prevede ca managementul să identifice principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților, asigurând măsurile corespunzătoare ca activitatea entității publice să își poată continua activitatea.

Controlling-ul la nivelul spitalului județean Suceava

Rezultat controlling-ului la nivel de spital din ultimii 5 ani

RON

Comparare rezultate spital 2017 AN/4 vs 2018 AN/4 vs 2019 AN/4 vs 2020 AN/4 vs 2021 T1											
Indicatori	2017 AN/4	% din venit 2017 AN/4	2018 AN/4	% din venit 2018 AN/4	2019 AN/4	% din venit 2019 AN/4	2020 AN/4	% din venit 2020 AN/4	2021 T1	% din venit 2021 T1	diferență (%) 2021 T1 vs 2020 AN/4
Venituri	3.926.753	100,0%	57.665.463	100,0%	63.814.719	100,0%	74.387.526	100,0%	78.774.565	100,0%	5,9%
Ch. directe	5.644.012	58,4%	32.947.552	57,1%	38.394.562	60,2%	46.637.598	62,7%	53.843.356	68,4%	15,5%
Contrib.1	8.282.741	41,6%	24.717.911	42,9%	25.420.158	39,8%	27.749.927	37,3%	24.931.209	31,6%	-10,2%
Servicii interne	3.396.141	30,5%	15.989.435	27,7%	17.953.162	28,1%	23.075.676	31,0%	22.164.086	28,1%	-4,0%
Contrib.2	4.886.600	11,1%	8.728.477	15,1%	7.456.996	11,7%	4.674.252	6,3%	2.767.123	3,5%	-40,8%
Overhead	2.166.512	4,9%	2.523.795	4,4%	3.061.085	4,8%	3.815.160	5,1%	3.557.431	4,5%	-6,5%
Rezultat controlling	2.720.088	6,2%	6.204.681	10,8%	4.395.911	6,9%	859.092	1,2%	-800.308	-1,0%	-193,2%
Dif. venituri	348.207	0,8%	-139.828	-0,2%	3.336.419	5,2%	4.664.502	6,3%	2.454.391	3,1%	-47,4%
Diferență ch.	-745.507	-1,7%	-672.769	-1,2%	641.609	1,0%	148.957	0,2%	1.638.473	2,1%	1000,0%
Rez. Cont. fără repr.	2.322.788	5,3%	5.392.084	9,4%	8.373.940	13,1%	5.672.551	7,6%	3.292.556	4,2%	-42,0%
Venituri producție	4.839.465	11,0%	11.188.393	19,4%	14.120.417	22,1%	3.903.450	5,2%	139.746	0,2%	-96,4%
Ch. amortizare	2.114.512	4,8%	3.544.422	6,1%	3.442.229	5,4%	2.908.436	3,9%	3.234.874	4,1%	11,2%
Ch. inventar	2.248	0,0%	444.843	0,8%	207.864	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Ch. reproducție		0,0%	0	0,0%	8.185.788	12,8%	4.173.403	5,6%	28.748.259	36,5%	588,8%
Rezultat contabil	5.045.493	11,5%	12.591.213	21,8%	10.658.476	16,7%	2.494.163	3,4%	28.550.830	-36,2%	1.244,7%

SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Reconsideration of the role of the accounting profession.

We act today for the challenges posed by the future

March 31, 2022

Contractele spitalului cu CJAS

RON

Rata decontării T4 -2020							
Tip venit	Realizat	Contractat	Facturat	Dif. realiz.-fact.	Rata dec.	Dif. fact.-contr.	Fact.sub.ctr.
DRG	13.903.846	21.939.739	24.441.645	-10.537.799	175,8%	2.501.906	-
Total Cronici	1.195.551	1.841.371	2.056.503	-860.952	172,0%	215.132	-
Cronici (Cardio, Neuro, Pneumo)	81.972	328.890	108.031	-26.059	131,8%	-220.859	sub ctr.
Îngrijiri paliative	432.127	344.948	422.706	9.421	97,8%	77.758	-
Neonatalogie prematuri	631.500	625.800	1.462.889	-831.389	231,7%	837.089	-
Psihiatrie cronici	12.575	98.223	16.573	-3.998	131,8%	-81.650	sub ctr.
Recuperare ortopedică	28.080	103.968	37.007	-8.927	131,8%	-66.961	sub ctr.
Recuperare BFT	9.297	138.486	9.297	0	100,0%	-129.189	sub ctr.
Spitalizare de zi	832.437	498.530	1.202.850	-370.413	144,5%	704.320	-
Total	15.931.834	24.279.640	27.700.998	-11.769.164	173,9%	3.421.358	-

Rata decontării T1 -2021							
Tip venit	Realizat	Contractat	Facturat	Dif. realiz.-fact.	Rata dec.	Dif. fact.-contr.	Fact.sub.ctr.
DRG	16.313.594	21.939.739	21.045.661	-4.732.067	129,0%	-894.078	-
Total Cronici	1.076.573	1.841.371	1.936.648	-860.075	179,9%	95.277	-
Cronici (Cardio, Neuro, Pneumo)	60.192	328.890	112.294	-52.102	186,6%	-216.596	-
Îngrijiri paliative	330.339	344.948	344.947	-14.608	104,4%	-1	-
Neonatalogie prematuri	636.000	625.800	1.371.494	-735.494	215,6%	745.694	-
Psihiatrie cronici	20.547	98.223	44.309	-23.762	215,6%	-53.914	sub ctr.
Recuperare ortopedică	20.400	103.968	43.991	-23.591	215,6%	-59.997	sub ctr.
Recuperare BFT	9.095	138.486	19.613	-10.518	215,6%	-118.873	sub ctr.
Spitalizare de zi	1.005.280	498.530	996.661	8.619	99,1%	498.131	-
Total	18.395.447	24.279.640	23.978.070	-5.583.523	130,4%	-300.670	sub ctr.

Fluxul financiar anual pentru perioada 31.12.2015-31.03.2021

RON

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Stocuri	7.122.958	7.732.390	8.036.058	10.093.451	11.646.690	24.356.559	17.310.164
Obiecte de inventar	8.878.555	8.903.282	10.178.173	10.103.637	11.621.943	11.718.843	12.110.633
Creanțe	9.956.251	12.630.503	13.623.241	17.800.927	20.879.322	28.813.001	24.145.851
Disponibil	32.617.616	37.880.284	47.279.653	81.877.099	72.218.283	54.799.970	66.922.786
Furnizori	1.689.582	1.829.470	4.631.328	5.727.813	4.573.643	6.489.328	8.294.555
Alte datorii (salarii, etc.)	8.072.594	11.598.411	14.068.497	17.798.762	20.813.194	23.788.667	22.986.562

Diagrama 1. Fluxul financiar reprezentat pe trimestre, 2015-2021

Concluzii. După cum se observă din datele prezentate, o bună funcționare și o evidență actualizată a acestora se poate face printr-un sistem electronic, astfel ușurând munca personalului din zona administrativă. Spitalul a încheiat trimestrul I 2021 pe deficit de 0,8 mil, totodată spitalul nu a reușit să deconteze toate sumele disponibile până la nivelul contractat, deși s au primit bani și peste valoarea realizată.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu peste 2,4 mil lei în trimestrul I 2021 față de trimestrul IV 2020. Activitățile de spitalizare continuă cronici, spitalizarea

de zi și ambulatoriul total au avut rentabilitatea, în 2020 pozitivă chiar și după scăderea overhead ului. Activitatea paraclinicelor vândute spre exterior are o rentabilitate negativă, extrem de slabă (-310,5%).

Costurile unitare ale majorității serviciilor interne din cadrul spitalului au avut o creștere semnificativă în 2020 în special din cauza scăderii volumelor de lucru, însă și a creșterii cheltuielilor, în 2021 costurile unitare ale serviciilor interne sunt pe trend de revenire datorită creșterii volumelor de lucru.

BIBLIOGRAFIE

1. Garitte Jean-Pierre, Tomoială Marius, (2020), *Manual de control intern managerial în sectorul public*, București, Ed. Universitară, ISBN 978-606-28-1090-0
2. Ordinul secretarului general al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018 privind aprobarea Codului de control intern managerial al entității publice
3. Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar prevntiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Ordonanța Guvernului 119/1999 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
5. Spitalul de urgență Suceava – Sfântul Ioan cel Nou
6. www.csan.ro